

**a experiência do curso multiplica ods:
conhecimento sobre sistemas alimentares e sustentabilidade**

**the course experience multiplies sdg:
knowledge about food systems and sustainability**

Leticia Machado

Mestra em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0103-6825>

Ana Paula Branco do Nascimento

Docente do Mestrado Profissional em Engenharia Civil
Universidade São Judas Tadeu (USJT)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5342-8359>

Fernanda Gomes Ferreira Teixeira

Monitora do Laboratório de Biodiversidade e Nutrição (LabNutrir)
Universidade Federal do Rio Grande no Norte (UFRN)
Natal, RN

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-6632-8276>

Marina Maintinguer Norde

Pós-Doutoranda do *Obesity and Comorbidities Research Center*
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Campinas, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7666-3052>

Mônica Rocha Gonçalves

Doutoranda em Nutrição na Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9228-6848>

Aline Martins de Carvalho

Professora da Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4900-5609>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17545665>

Resumo: A estruturação do Sistema Alimentar impulsiona o aceleração da mudanças climáticas e amplifica a injustiça socioambiental. Apesar de ter uma papel chave na construção de territórios mais saudáveis e sustentáveis ainda são escassos os cursos que articulam os sistemas alimentares com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, em 2022, o *Sustentarea*, um núcleo de cultural e extensão da Universidade de São Paulo em parceria com a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo executaram o projeto *Multiplica ODS: Conectando Sistemas Alimentar ao Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Em formato de um curso online, aberto e massivo (MOOC – sigla em inglês), e gratuito, foi um projeto inovador por produzir um material de qualidade, pensado e organizado para ilustrar a realidade brasileira. Trazendo exemplos a nível nacional e local, tentamos mostrar como a atuação direta no território é fundamental para alcançar os objetivos sustentáveis e fomentar um sistema alimentar saudável. Oferecido em formato autoinstrucional, mas com suporte de monitores. O conteúdo, exclusivo para o curso, foi uma releitura do modelo *SDG Wedding Cake*, dividido em cinco módulos com material de apoio como apostilas teóricas, videoaulas, fórum de discussão, eventos síncronos e atividades a serem entregues pelos alunos. Com 300 alunos inscritos é uma taxa de finalização de 65%, os alunos responderam dois questionários no início e final do curso, mostrando uma evolução no entendimento sobre sistemas alimentares e sustentabilidade. Um indicativo do sucesso do curso.

Palavras-chave: (1) Sistemas alimentares; (2) Mudanças climáticas; (3) ODS; (4) Educação alimentar e nutricional; (5) MOOC.

Abstract: The structuring of the Food System drives the acceleration of climate change and amplifies socio-environmental injustice. Despite playing a key role in building healthier and more sustainable territories, courses that connect food systems with sustainable development goals are still scarce. In this context, in 2022, *Sustentarea*, a cultural and outreach center at the University of São Paulo, in partnership with the School of Communications and Arts of the University of São Paulo, implemented the project "*Multiplica SDG: Connecting Food Systems to the Sustainable Development Goals*." A free, massive, open online course (MOOC) format, it was innovative for producing high-quality material designed and organized to illustrate the Brazilian reality. Bringing together examples from both the national and local levels, we attempt to demonstrate how direct action on the ground is essential to achieving sustainable goals and fostering a healthy food system. Offered in a self-instructional format, but with tutor support, the course's exclusive content was a reimagining of the *SDG Wedding Cake* model, divided into five modules with supporting materials such as theoretical handouts, video lessons, a discussion forum, synchronous events, and activities to be completed by students. With 300 students enrolled, the course achieved a 65% completion rate. Students completed two questionnaires

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 3 (2): 1280-1295, 2025
at the beginning and end of the course, demonstrating an increase in their understanding of food systems and sustainability. This is indicative of the course's success.

Keywords: (1) Food systems; (2) Climate change; (3) SDGs; (4) Food and nutrition education; (5) MOOC.

**Desenvolvimento sustentável e sistemas alimentares:
frente à *Sindemia Global***

A preocupação de como a destruição da natureza afetará a qualidade de vida das pessoas é antiga. Desde o século passado, pesquisadores apontam que a destruição e o uso desenfreado dos recursos naturais trariam consequências irreversíveis. Em 1987, a *Comissão Mundial para Meio Ambiente e o Desenvolvimento* (CMMAD), divulgou o relatório “Nosso Futuro em Comum”, que apontava a importância de pensar em novas formas de crescimento. O relatório abordou a questão da finitude dos recursos naturais, apontando que o uso desenfreado desses recursos causaria um efeito de escassez que impactaria na qualidade de vida das gerações futuras. Surge o conceito de desenvolvimento sustentável, em uma tentativa de guiar as nações a optarem por um crescimento econômico responsável (CMMAD 1987)

Entre os desdobramentos da preocupação ambiental, em 1988, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Os relatórios do IPCC mostram que há uma conexão entre o uso desenfreado dos recursos naturais, que causa uma destruição acelerada da natureza, com o aquecimento global. Construir um desenvolvimento sustentável é o modo de desacelerar as mudanças climáticas (BURIGO & PORTO 2021).

A correlação temática entre tais relatórios indica que o conceito de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas possuem uma interconexão profunda, que tem como fundamento a proteção da natureza. O sistema alimentar sempre foi um tópico presente nesses relatórios, porém possuía um grau de importância secundário, ou seja, havia a compreensão que a estrutura do sistema alimentar impactava no aceleração das mudanças climáticas e era necessário repensar sua organização, seguindo os preceitos da sustentabilidade. Porém, ainda não se tinha a completa dimensão de como o sistema alimentar fomentava as crises socioambientais.

Na última década, o Sistema Alimentar ganhou espaço na agenda global, sendo associado como o principal responsável pelas mudanças climáticas. O aumento do desmatamento, especialmente das florestas tropicais, é o principal responsável pelo aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera. A degradação das florestas está associada à expansão de áreas para as atividades agrárias como: a pecuária, a agricultura e as monoculturas florestais para a produção de celulose e lenha (CARVALHO et al. 2025).

Em 2019, a comissão *The Lancet* publicou o relatório “*A Sindemia Global da Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas*”. Nesse estudo, o grupo de pesquisadores formulou o conceito de *sindemia global*, que descreve a interação sinérgica entre epidemias como a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas — todas agravadas por fatores sociais, econômicos e

ambientais compartilhados. No centro dessa tríade está o sistema alimentar global, cuja lógica de produção e consumo intensifica problemas de saúde pública e, ao mesmo tempo, acelera os impactos ambientais. Compreender qual é o papel do sistema alimentar na concretização de um desenvolvimento sustentável se torna fundamental para construir soluções integradas e sustentáveis que respondam aos desafios do século XXI (CARVALHO et al. 2019; THE LANCET 2019)

Influenciados por esse cenário e entendendo que, no Brasil, a produção de materiais educativos sobre a relação dos sistemas alimentares com a sustentabilidade é escassa, o Sustentarea, um Núcleo de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, junto com professores do departamento da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo, submeteram uma proposta de projeto educacional para o edital *Cidades e Comunidades Sustentáveis*, financiando pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo.

O projeto *Multiplica ODS* tinha como objetivo sensibilizar estudantes universitários para atuarem de forma transdisciplinar em ações voltadas à transformação dos sistemas alimentares e à promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para atingir o maior público possível, o projeto possuía três frentes de atuação, uma temporada de podcast com 17 episódios, a publicação de um livro com discussões sobre cada um dos ODS em relação aos sistemas alimentares e o oferecimento de um curso no formato de Educação a Distância (EaD).

Multiplica ODS: conectando sistemas alimentares aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Levando em consideração o recorte temático exigido pelo edital, optou-se por usar como eixo temático norteador do projeto a relação dos sistemas alimentares com os ODS.

Desde a sua elaboração, o conceito de desenvolvimento sustentável foi inserido na agenda internacional como um grande objetivo a ser alcançado. Organizações internacionais atuam ativamente na Agenda 2030, que incentiva e auxilia na construção desse desenvolvimento. A Agenda 2030 é um plano global que propõe ações voltadas ao bem-estar das pessoas, à proteção do planeta e à promoção da prosperidade. De caráter universal e integrado, ela busca incentivar a criação de projetos e políticas voltados à erradicação da pobreza em todas as suas formas, com um prazo de implementação de 15 anos, sob responsabilidade principal dos governos nacionais. Essa agenda dá continuidade aos esforços dos *Objetivos de Desenvolvimento do Milênio* (ODM), mas amplia seu alcance ao integrar os pilares econômico, social e ambiental da sustentabilidade. Com uma estrutura mais abrangente, a *Agenda 2030* é composta por 17 *Objetivos de*

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 3 (2): 1280-1295, 2025
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que foram subdivididos em 169 metas específicas (CARVALHO et al. 2025).

Os 17 objetivos são os mesmos para todos os países, porém a necessidade de execução das 169 metas varia de país para país. Isso ocorre porque cada nação possui especificidades próprias, por esse motivo foram criadas métricas para acompanhamento do alcance e o grau de implementação dos ODS. No Brasil os institutos responsáveis por fazer esse acompanhamento são o *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística* (IBGE) e o *Instituto de Pesquisa Econômica Avançada* (IPEA).

O *Multiplica ODS*, foi organizado e estruturado de maneira a promover a formação transdisciplinar de pessoas interessadas na temática dos *Objetivos do Desenvolvimento Sustentável* (ODS) e suas conexões com os sistemas alimentares a partir de um olhar para a realidade brasileira.

Design, métodos e estrutura

O projeto formativo foi estruturado para ocorrer em formato remoto, seguindo o modelo de um *curso online aberto e massivo* (MOOC), no qual o acesso ao conteúdo acontece por meio de plataformas digitais. Essa configuração viabilizou a participação de pessoas de diferentes regiões do país, superando barreiras geográficas. Em geral, os MOOCs são gratuitos, o que amplia o alcance e a participação de diferentes grupos de pessoas. A proposta foi disponibilizada na plataforma *Moodle Extensão da USP*, um ambiente virtual livre voltado ao apoio da aprendizagem. O espaço é acessível gratuitamente tanto à comunidade interna quanto externa da Universidade, o que permitiu atingir o público-alvo principal: estudantes universitários de diversas instituições de ensino superior.

Para trazer um conteúdo interessante e adaptado à realidade brasileira, o material disponibilizado aos estudantes do projeto, foi produzido por uma equipe multidisciplinar atrelada ao *Sustentarea*. O *Sustentarea* é uma rede de estudantes, pesquisadores e profissionais vinculada à Faculdade de Saúde Pública da USP que, há 10 anos, atua por meio de diferentes frentes em prol de sistemas alimentares mais sustentáveis. Dentre essas frentes, a *Educação Alimentar e Nutricional*, com o objetivo de informar e promover o debate sobre alimentação saudável e sustentável, com base em evidências científicas, a fim de fundamentar mudanças positivas nos hábitos alimentares e de vida de indivíduos e instituições (CARVALHO & MARCHIONI 2019).

A estrutura do curso foi baseada nas melhores evidências disponíveis sobre sistemas alimentares e os ODS, sendo organizada em cinco módulos, com carga horária total de 30 horas. Os módulos foram disponibilizados semanalmente. A diversidade de áreas de formação e experiências profissionais dos autores, bem como a expertise do *Sustentarea* na temática, contribuíram significativamente para o conteúdo do curso.

Foram produzidas videoaulas e apostilas teóricas para cada módulo, além de materiais complementares e atividades interativas. Também foram incluídos artigos científicos, vídeos curtos e podcasts que aprofundaram a compreensão dos participantes ao longo do percurso formativo. As videoaulas foram roteirizadas pela equipe e gravadas no estúdio de jornalismo da *Escola de Comunicações e Artes (ECA)* da USP. A edição dos vídeos foi realizada por uma designer contratada, e a divulgação do curso ficou a cargo da assessoria de imprensa da USP e pela área de comunicação do Sustentarea.

Organização do conteúdo temático

O conteúdo programático foi organizado em cinco módulos e cada módulo apresentava informações sobre um grupo de ODS e como eles se relacionavam com os sistemas alimentares. Para que o curso tivesse uma divisão temporal equilibrada, foi necessário utilizar um método que auxiliasse a agrupar os ODS em eixos temáticos.

Os *Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)* se fundamentam no tripé da sustentabilidade, composto pelas dimensões ambiental, econômica e social. Essa divisão em três esferas está na concepção do conceito e destaca a importância da interdependência entre esses três setores para alcançar o desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade, nesse contexto, só é possível quando há equidade social, crescimento econômico distributivo e proteção ambiental.

Cada uma dessas dimensões possui características centrais que contribuem para a sustentabilidade. A dimensão ambiental busca preservar os ecossistemas, por meio do uso racional dos recursos naturais e da redução da poluição. A dimensão social está relacionada à construção de uma sociedade justa, com distribuição de renda, erradicação da pobreza e garantia dos direitos humanos universais. Já a dimensão econômica trata da gestão eficiente de recursos e investimentos, considerando tanto a economia local quanto global, e promovendo o acesso a tecnologias e mercado.

Entre os modelos que articulam os ODS em grupo optamos por utilizar o modelo *SDG Wedding Cake*. O modelo *SDG Wedding Cake*, ou *Bolo de Casamento dos ODS*, foi desenvolvido por Johan Rockstrom & Pavad Sukhdev e apresentado no EAT Stockholm Food Forum em 2016. A proposta surge de uma análise crítica sobre os sistemas alimentares e sua relação com a capacidade regenerativa do planeta, indicando que a sustentabilidade depende diretamente do equilíbrio ecológico (EAT 2016).

No modelo, os 17 ODS são organizados em três camadas: a base da biosfera (dimensão ambiental), a camada intermediária da sociedade (dimensão social) e o topo da economia (dimensão econômica). A camada da biosfera sustenta as demais e deve ser priorizada, pois a degradação

ambiental compromete diretamente a saúde social e o funcionamento econômico. Os autores destacam a importância da conservação da biodiversidade como pilar fundamental para a *Agenda 2030*. A camada da sociedade refere-se à organização das populações em territórios, com regras, valores, tecnologias e culturas que moldam a convivência, podendo impactar negativamente os ecossistemas. Já a economia, no topo do modelo, deve operar de forma eficiente respeitando os limites da biosfera e os direitos da sociedade, reforçando que um meio ambiente saudável é pré-requisito para a equidade social. O ODS 17, que trata das parcerias para a implementação dos ODS, está simbolicamente acima do bolo, funcionando como uma dimensão transversal.

Dessa forma, o conteúdo foi dividido em cinco partes. Como podemos observar na figura 01. O módulo 01 explicava os conceitos que seriam utilizados durante todo o curso; o módulo 02 dimensão ambiental contextualizou a relação dos ODS 6, 13, 14 e 15 com o sistema alimentar; o módulo 03 dimensão social articulou os ODS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 16 o módulo 04 dimensão econômica trabalhou os ODS 8, 9, 10 e 12. Por fim, o módulo 05, explicou o ODS 17 e fez um balanço geral sobre a atual situação no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Figura 1 - Conteúdo temático do curso Multiplica ODS: conectando o sistema alimentar com os *Objetivos do Desenvolvimento Sustentável*

Fonte: As autoras, 2025.

Além do conteúdo das apostilas, que eram disponibilizadas semanalmente para os estudantes, também foram produzidas vídeo aulas, para cada módulo. As vídeo aulas possuíam conteúdo exclusivo e tinham como objetivo introduzir os temas que seriam aprofundados nas apostilas.

Os roteiros das vídeo aulas foram produzidos pela equipe do Sustentarea, trazendo informações complementares daquelas apresentadas na apostila, na intenção de produzir um conteúdo temático abrangente.

Figura 2 - Materiais produzidos para o curso

Fonte: As autoras, 2025.

Características e percepções dos estudantes

Dos 300 alunos matriculados em 2022, 193 (64%) responderam ao questionário. Desses, 69% tinham ensino superior completo, 28% cursavam graduação e 3% não iniciaram o curso superior. Ainda, dos 193 respondentes, 56% estavam cursando pós-graduação (mestrado, doutorado ou especialização) no momento do curso, demonstrando um elevado grau de escolaridade dos alunos. A idade mediana da amostra foi de 38 anos, variando de 20 a 67 anos, sendo que a maioria (56%) se concentrava na faixa etária de 30 a 49 anos. Houve uma predominância de pessoas que se identificavam com o gênero feminino (69%), seguido pelo gênero masculino (30%) e apenas um respondente se identificou como não-binário (0,5%).

Conforme apresentado na figura 1, 25% dos participantes relataram atuação ou formação em ciências da saúde, com destaque para a profissão de nutricionista; 22% em ciências sociais aplicadas, com destaque para os cursos de administração, direito e pedagogia; 12% em ciências biológicas; 12% em ciências exatas e da terra; 10% em engenharias; 10% em ciências agrárias, 7% em ciências humanas e 3% em linguística, letras e artes, o que demonstra a pluralidade de profissões interessadas na temática da relação dos sistemas alimentares com os *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*.

Figura 3 - Principal área de atuação ou formação dos participantes do curso Multiplica ODS, n=197, Universidade de São Paulo, 2022

Fonte: As autoras, 2025.

Antes do início do curso, ao serem questionados sobre o conhecimento prévio em relação a sistemas alimentares sustentáveis, 73% dos participantes afirmaram já ter ouvido falar sobre o tema, 22% responderam “talvez” e 6% declararam “não”. Esses dados indicam que a maioria da amostra já possuía algum nível de familiaridade e, possivelmente, interesse em um dos assuntos centrais abordados no curso.

Dos 193 alunos que responderam ao questionário antes de iniciarem o curso, 115 responderam um segundo questionário após conclusão do curso. Assim como o questionário pré-, o questionário pós-curso continha 15 perguntas, em escala Likert, sobre afirmações acerca de valores alinhados a um desenvolvimento sustentável, divididas em três dimensões: ambiental (5 perguntas), econômica (5 perguntas) e social (5 perguntas). O questionário utilizado foi desenvolvido e validado para uso em estudantes universitários (BIASUTTI & FRADE 2017).

Seguindo as recomendações dos desenvolvedores do questionário, foi calculada uma média das respostas para as cinco perguntas de cada dimensão e uma média de todas as 15 respostas (cuja pontuação variou de 1 - “discordo fortemente” a 5 - “concordo fortemente”). A **Tabela 1** apresenta o valor mediano (min-max) dos alunos no momento anterior ao início do curso e posterior à sua conclusão em cada uma das dimensões e considerando todas as 15 perguntas.

Tabela 1 - Grau de concordância com valores de desenvolvimento sustentável dos alunos do curso *Multiplica ODS* antes de iniciarem o curso e depois de sua conclusão, n=115, Universidade de São Paulo, 2022

Dimensões dos valores de desenvolvimento sustentável	Concordância antes do início do curso Mediana (min-max)	Concordância depois da conclusão do curso	Valor de p
Dimensão ambiental	4,2 (2,2 - 5,0)	4,2 (2,6 - 5,0)	0,250
Dimensão econômica	4,8 (2,8 - 5,0)	4,6 (3,0 - 5,0)	0,888
Dimensão social	4,8 (3,4 - 5,0)	5,0 (3,0 - 5,0)	0,281
Média das dimensões	4,6 (2,9 - 5,0)	4,5 (3,1 - 5,0)	0,235

Fonte: As autoras, 2025.

Teste não paramétrico de Wilcoxon para comparação de médias pareadas. Valor de $p < 0,05$ considerado estatisticamente significativo.

Em consonância com o que pôde ser percebido pela resposta afirmativa da maioria da amostra sobre já ter tido contato com o conceito de sistemas alimentares sustentáveis antes do início do curso, os valores de desenvolvimento sustentável também já estavam bastante presente nos alunos (mediana=4,6 de um escore que varia de 1 a 5, Tabela 1) e esses valores se mantiveram altos após conclusão do curso (mediana=4,6; valor de $p=0,235$).

Os alunos também foram convidados a avaliar o curso, quantificando em uma nota de 0 a 5, diferentes atributos, conforme apresentado na Tabela 2. Apesar de todos os atributos do curso terem recebido notas altas, resultando em uma avaliação global com média 4,8, segundo a avaliação dos alunos, há maior espaço para melhorias no atributo de “Articulação entre teoria e prática” (média=4,5, com notas variando de 1 a 5) e “Contribuição para o desenvolvimento de competências para a prática profissional” (média=4,6, com notas variando de 2 a 5). Alinhado a isso, no espaço do questionário destinado a respostas abertas sobre a avaliação do curso, 19 participantes sugeriram melhorias na interatividade e engajamento do curso, entre eles: aumentar a interação entre os participantes e com os

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 3 (2): 1280-1295, 2025
 professores; promover mais atividades síncronas, como webinários, fóruns moderados e visitas técnicas; criar grupos em plataformas de mensagens para formação de redes de contato entre os envolvidos.

Tabela 2 - Avaliação, em escala de 0 a 5, dos alunos do *Multiplica ODS* sobre diferentes atributos e avaliação global do curso após sua conclusão, n=115, Universidade de São Paulo, 2022

Atributo avaliado	Nota final média (min-max)
Interesse no conteúdo abordado	4,9 (3 - 5)
Articulação entre teoria e prática	4,5 (1 - 5)
Contribuição para o desenvolvimento de competências para o futuro acadêmico	4,7 (2 - 5)
Contribuição para o desenvolvimento de competências para a prática profissional	4,6 (2 - 5)
Sequência lógica e organização do conteúdo programado	4,8 (3 - 5)
Qualidade e adequação dos vídeos do curso	4,7 (1 - 5)
Tempo estipulado para o estudo de cada módulo	4,8 (2 - 5)
Tempo estipulado para as atividades do curso	4,8 (3 - 5)
Qualidade e adequação da apostila do curso	4,8 (3 - 5)
Avaliação global	4,8 (2 - 5)

Fonte: As autoras, 2025.

Aspectos qualitativos das percepções dos alunos

Antes do início do curso, ao serem questionados sobre o conhecimento prévio em relação a sistemas alimentares sustentáveis, 97,6% dos participantes que responderam ao formulário afirmaram já ter escutado

sobre o tema, enquanto 2,4% marcaram a opção “talvez”. Com o intuito de identificar se havia uma compreensão alinhada entre os participantes a respeito dos conceitos envolvidos, foi incluída no mesmo questionário a pergunta:

— *Para você, o que é um sistema alimentar saudável e sustentável?.*

Entre as palavras recorrentes nas respostas, destacaram-se termos como “biodiversidade”, “diversidade”, “preservação”, “cadeias circulares”, “agroecologia”, “sazonalidade” e “Segurança Alimentar e Nutricional”.

Após a conclusão do curso, aplicou-se uma nova pesquisa com o objetivo de avaliar os impactos e colher sugestões de aprimoramento para futuras edições do *Multiplica ODS*. A pergunta:

— *Qual o principal impacto do curso no seu conhecimento sobre a temática?* gerou respostas mais amplas, tais como:

— *Considero que dei um salto significativo no conhecimento, evidenciando o avanço na percepção do conteúdo. Algumas respostas, por outro lado, indicaram uma ampliação na forma de pensar o tema, como:*

- i. *A interligação das esferas social, econômica e ambiental e*
- ii. *Eu tinha uma vaga noção da temática e agora percebo com mais clareza como meus hábitos de consumo contribuem ou não para determinadas práticas ambientais, sociais e econômicas. E que é possível promover mudanças no território, no “micro”.*

Em relação aos aspectos qualitativos do curso — tanto no formato quanto nos resultados — os participantes mencionaram positivamente a didática adotada, a curadoria de materiais, a clareza dos conteúdos, a objetividade, além do suporte oferecido pelas monitoras. Exemplos de *feedback* incluem:

- i. *Muito dinâmico, bem organizado, com conteúdo de qualidade que contempla diferentes formas de aprendizagem;*
- ii. *Informações relevantes, bons materiais e atuação eficiente dos tutores, e*
- iii. *Acessibilidade dos materiais, tempo adequado dos vídeos, clareza nas apostilas, bons exemplos práticos e apresentação visual agradável.*

Entre os pontos apontados como negativos, houve uma recorrente sugestão de que o curso trouxesse mais recursos interativos, como atividades síncronas, além de críticas a questões técnicas da plataforma *Moodle*. Alguns exemplos incluem:

- i. *Sugiro que haja mais encontros ao vivo e que a visita guiada ocorra aos sábados para atender quem trabalha durante a semana;*
- ii. *Poderiam ser realizados mais webinars e momentos de interação em tempo real, e*
- iii. *No início do curso, alguns vídeos não carregavam, o que atrasou o andamento do módulo.*

Considerações finais

O curso “*Multiplica ODS: Conectando Sistemas Alimentares aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*” foi estruturado como um curso básico, que tinha como objetivo central aproximar duas temáticas que são altamente relacionáveis, porém havia pouco material educativo em português sobre o tema.

Muitas das avaliações negativas estão associadas ao fato de o curso ter sido pensado para ser autoinstrucional, sendo assim havia poucas atividades síncronas.

As interações e propostas para engajamento manifestadas pelos alunos foram consideradas na edição posterior do curso, oferecendo mais oportunidades de webinar ao vivo e maior interação em fóruns de discussão. As sugestões de atividades presenciais, no entanto, não foram implementadas, pois julgou-se mais importante manter o alcance do curso em territórios fisicamente distantes do estado de São Paulo, o que poderia ser dificultado pela necessidade de deslocamento para atividades presenciais. Para aumentar a articulação da teoria com a prática e melhor contribuir com o desenvolvimento de competências para a prática profissional, na segunda edição, houve, também, a proposta de um Mapeamento Colaborativo de iniciativas que podem contribuir para o alcance dos *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil*.

A proposta do *Mapeamento Colaborativo* é que as iniciativas sejam indicadas e cadastradas por alunos, professores, membros e seguidores do *Sustentarea*, possibilitando a criação de um portfólio geográfico de iniciativas que possam servir de exemplo e inspirar os alunos do curso e todas as pessoas que acessarem a plataforma, ilustrando diferentes formas de articular a teoria explorada durante o curso à prática profissional e acadêmica.

Referências

BIASUTTI, M.; & FRATE, S. (2016), “A validity and reliability study of the Attitudes toward Sustainable Development scale”, *Environmental Education Research*, v.23, n.2: 214-230. DOI: 10.1080/13

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 3 (2): 1280-1295, 2025
BURIGO, A.C. & PORTO, M.F. (2021). “Agenda 2030, saúde e sistemas alimentares em tempos de sindemia: da vulnerabilização à transformação necessária”, *Ciência & Saúde Coletiva*. v. 26, n. 10: 4411-4424. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/p36TMkBKMZqnkxD7WXcfbxx/abstract/?lang=pt> Acesso em: 06/11/2025.

CARVALHO A.M. & MARCHIONI D.M. (2019). *Alimentação Sustentável: Manifesto Sustentarea*. São Paulo, NACE Sustentarea.

CARVALHO A.M.; MEDEIROS A.P., SILVA, E. & BÓS, D. (2025). *Multiplica ODS: construindo um futuro sustentável*. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública da USP. Disponível em: <https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/1608> Acesso em: 06/11/2025.

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1987). *Nosso Futuro Comum*. Rio de Janeiro, FGV.

EAT (2016). *Keynote Speech: Prof. Johan Rockström & CEO Pavan Sukhdev*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tah8QlhQLeQ> Acesso em: 06/11/2025.

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Coord.) (2019). *A Sindemia Global de Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas*. São Paulo, Alimentando Políticas. Disponível em: <https://alimentandopoliticas.org.br/wp-content/uploads/2019/08/idec-the-lancet-sumario-executivo-baixa.pdf> Acesso em: 06/11/2025.

SWINBURN, B.; KRAAK, V. & ALLENDER, S. (2019). “The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change”, *The Lancet Commission report*. Vol. 393: 1-56. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(18\)32822-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32822-8/fulltext) Acesso em: 06/11/2025.

TEIXEIRA, F.G.F; MACHADO, L. & NORDE, M.M. (2024). “Multiplica ODS: conectando sistemas alimentares aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, *Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional*, n. 6.

Sobre as autoras

Aline Martins de Carvalho é Nutricionista, Mestre e Doutora em Nutrição em Saúde Pública pela USP, Professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e Coordenadora do Núcleo de Pesquisa

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 3 (2): 1280-1295, 2025 e Extensão da USP Sustentarea. Principais temas de atuação: alimentação sustentável, sistemas alimentares.

Ana Paula Branco do Nascimento é graduada em Ciências Biológicas (UEM) e Nutrição (USJT), Mestre em Ecologia de Agroecossistemas (ESALQ/USP) e Doutora em Ecologia Aplicada com ênfase em Ambiente e Sociedade (ESALQ/CENA/USP). Docente e Pesquisadora da Universidade São Judas Tadeu (USJT), Pesquisadora Colaboradora do Instituto de Estudos Avançados (IEA/USP). Principais temas de atuação: hortas urbanas, estilo de vida e agenda 2030.

Fernanda Gomes Ferreira Teixeira é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Monitora do Laboratório de Biodiversidade e Nutrição (LabNutrir/UFRN) e bolsista CNPq no projeto de pesquisa em zoonose global pelo Sustentarea (USP). Principais temas de atuação: direito internacional ambiental, direito humano à alimentação adequada, zoonose global e governança em SAN.

Leticia Machado é Geógrafa, Mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), mestranda em Estudos Urbanos e Metropolitanos pela Universidade Autônoma de Barcelona (UAB). Principais temas de atuação: sistemas alimentares locais, agricultura urbana, ambiente alimentar urbano, promoção da saúde e sustentabilidade.

Marina Maintinguer Norde é Nutricionista, Mestre e Doutora em Nutrição em Saúde Pública. Pesquisadora de Pós-Doutorado do *Obesity and Comorbidities Research Center* (OCRC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Principais temas de atuação: epidemiologia nutricional; indicadores de sustentabilidade de sistemas alimentares e de qualidade da alimentação; epidemiologia da obesidade e comorbidades.